

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING DEONTOLOGIK XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Ahmedova Nasiba Achilovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Umumiy psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini oshirish va deontologik tayyorgarligini shakllantirish konsepsiyasini yaratish, bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirish uchun nazariy yondashuvlar, bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilar bilan munosabatda bo'lishga tayyorgarligi, axloq normalari, muomala madaniyati, bag'rikenglik va ilmiy qarashlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, uslub, metodika, deontologiya, kompetentsiyaviy talablar, qonunlar, nizomlar, qoidalar, ko'rsatmalar.

Abstract: The article examines theoretical approaches to the formation of deontological characteristics of future teachers, the readiness of future teachers for interaction with students, moral standards, culture of communication, tolerance, and scientific views on the formation of deontological training of future teachers.

Key words: Education, upbringing, methodology, deontology, competency requirements, laws, statutes, regulations, guidelines.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к формированию деонтологических характеристик будущих педагогов, готовность будущих педагогов к взаимодействию с учениками, нормы этики, культура общения, толерантность и научные взгляды на формирование деонтологической готовности будущих педагогов.

Ключевые слова: образование, воспитание, методика, деонтология, требования к компетенции, законы, уставы, правила, инструкции.

KIRISH

Jahonda ta'lim sohasidagi innovatsion rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda maktabgacha ta'lim tizimini kompetentsiyaviy talablar asosida takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda davlat va jamiyatning zamonaviy talablari nuqtai nazaridan o'qituvchilik faoliyati nafaqat yuqori darajadagi professional kompetentlik, balki axloq normalari, muomala madaniyati, bag'rikenglik va bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilar bilan munosabatda bo'lishga tayyorgarligi bilan ham tavsiflanadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini oshirish eng muhim masala sifatida qaralmoqda.

O'qituvchilik sharafli va mas'uliyatli kasb bo'lib, o'qituvchilarning vazifalari haqida qadimgi manbalar va adabiyotlarda turlicha fikrlar hamda o'g'itlar keltirilgani sir emas. Ta'lim-tarbiya haqida O'rta Osiyo mutafakkirlarimiz o'z asarlarida ko'p to'xtalib o'tgan bo'lib, bu o'sha davrlarda ham ta'lim-tarbiyaning hamma narsadan muhim ekanligining yaqqol namunasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qadimda Markaziy Osiyoning yetakchi dini bo'lgan zardushtiylik dinining muqaddas kitobi Avestoda ta'lim va tarbiya masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Avestoda shunday deyilgan:

“Hayotda eng muhim yordamchi ta'limdir. Har bir yoshni shunday tarbiyalash kerakki, avvalo yaxshi o'qishni, keyin yozishni bilish orqali ilmning yuqori bosqichiga chiqishi kerak”^[1].

Avesto kitobida o'qituvchi-murabbiylarning vazifalari qayd etilgan bo'lib, bular quyidagilardan iborat: o'qituvchi-murabbiylar bolalarni yaxshi xulq-atvorga, yaxshilikni yomonlikdan ajrata olishga, to'g'ri hayot yo'lini tanlashga o'rgatishlari kerak. Shuningdek, bolalarni yovuzlikka qarshi kurashishga, faqat haqiqatni gapirishga, faqat yaxshilik haqida o'ylashga o'rgatishi kerakligi ta'kidlangan.

Abu Nasr Forobiy ta'lim va tarbiya nazariyasini rivojlantirishda zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan shaxsni shakllantirishda ta'lim va tarbiyaning asosiy rolini hamda inson tarbiyasining o'ziga xos mezonlarini ishlab chiqqanligiga ishongan. Abu Nasr Forobiy: "Ta'lim nazariy bilimlarni eshittirish bilan bog'liq bo'lib, bu yerda ong asosan ishlaydi. Ta'lim, shuningdek, jismoniy faoliyatni amalga oshiradigan inson tanasining organlari asosan ishlaydigan amaliy harakatlarni o'rgatish bilan bog'liq. Ta'lim va tarbiya – bir jarayonning ikki tomoni", – deb yozgan edi ^[2].

O'tmishning buyuk ensiklopedisti bo'lgan Beruniy asarlarida ko'plab qimmatli fikrlar, bilim olishga da'vat, aqliy tarbiya, maktab va o'qituvchi haqida bayonotlar mavjud. Maktab nafaqat ilmiy bilim manbai, balki quvonch uyi ham bo'lishi kerak. Beruniy o'qituvchi va o'quvchilarning munosabatlari chuqur hurmat va ishonchga asoslangan bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. O'qituvchi diqqatli bo'lishi, o'z ishining natijalarini sinchkovlik bilan tahlil qilishi va talabalar uchun namuna bo'lishi kerak. Shuningdek, u ortiqcha qattiqqo'llik yoki ortiqcha yumushlarni talab qilmasligi lozim. O'qituvchi mukammallik namunasiga aylanishi kerak.

Ta'lim va tarbiyani birgalikda olib boruvchi inson – ustoz, murabbiy, o'qituvchi bo'lib, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida quyidagilar aytilgan:

Chex pedagogi Ya. A. Komenskiy (1592–1670) o'qituvchining o'ziga xos fazilatlarini ishlab chiqdi. "Yaxshi tashkil etilgan maktab qonunlari"da u shunday deb yozgan edi: "Maktab faoliyatining muvaffaqiyati bevosita o'z ishining ustasi bo'lgan, ta'lim san'atini mukammal egallagan o'qituvchi faoliyatiga bog'liqdir. Eng mohir va tajribali o'qituvchi faoliyatini talabalarining birinchi qadamidan boshlashi kerak, chunki ularning ilk qadamini to'g'ri yo'naltirish juda muhimdir. O'qituvchi o'quvchilariga tashqi ko'rinishi, ma'naviyati va xatti-harakatlari bilan o'rnak bo'la olishi kerak. Shu sababli o'qituvchi halol, faol, o'z kasbini sevuvchi va o'z ustida doimiy ishlovchi bo'lishi lozim" ^[3].

Fransuz ma'rifatparvari J. J. Russo (1712–1778) esa: "Ustoz insoniy illatlardan xoli bo'lishi va jamiyatning boshqa barcha a'zolaridan ma'naviy jihatdan ustun turishi kerak" ^[4], – deb aytgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lum bo'ladiki, o'qituvchi va pedagog o'rnak-namuna bo'ladigan kasb egalari bo'lib, o'zlarining xatti-harakatlarini nazorat qilishlari shart.

O'qituvchilik kasbining paydo bo'lish tarixi bilan tanishdik. Qancha chuqur tarixiy ildizga ega bo'lishiga qaramay, u hali ham o'zining muhimligini, qadr-qiyamatini va mas'uliyatini yo'qotgani yo'q.

O'qituvchilik kasbi "inson-inson" tizimidagi kasblar sirasiga kirganligi sababli pedagogikaga yangi soha – pedagogik deontologiyani fanga kiritish zarurati tug'ildi. Pedagogik deontologiyani tushuntirishdan oldin, avvalo, deontologiya tushunchasini anglab olish lozim:

Deontologiya – etika fanining bir qismi bo'lib, kasbga oid xulq-atvor normalari va kasbiy burchni anglatadi. Deontologiya har bir kasb, savdo yoki ish muhitiga taalluqli vazifalar va axloqiy tamoyillar to'plami bilan shug'ullanadigan fandır. U professional sohada o'zini tutish va ishlashni boshqaradigan standartlarni belgilaydi. Unga ko'ra, mutaxassis o'z ish sohasi bilan bog'liq xatti-harakatlari uchun javobgarlikni his qilishi lozim. Bu fan axloqiy sohada qo'llaniladigan bo'lib, qonun bilan qamrab olinmagan, lekin jamoat nazorati ostida bo'lgan barcha xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik deontologiya o'qituvchining kasbiy faoliyat sohasidagi xulq-atvor qoidalari va normalarini ishlab chiqadi. Ushbu qoidalar va me'yorlar pedagogik haqiqatni bilish uchun ham shart, ham mahsulot, ham vosita hisoblanadi. Ushbu qoida va normalar yordami bilan o'qituvchi o'z nuqtai nazarini rivojlantiradi, pedagogik jarayonning boshqa ishtirokchilari bilan munosabat o'rnatadi va vaziyatni to'g'ri baholay oladi.

Kasb-hunar me'yorlari kasbiy xulq-atvor va faoliyatning tarixiy yoki belgilangan standartlari hisoblanadi. Kasbiy xulq-atvor sohasida o'qituvchi, albatta, rasmiylashtirilgan va turli xil normativ hujjatlar (qonunlar, nizomlar, qoidalar, ko'rsatmalar va boshqalar)da mustahkamlangan me'yorlarga rioya qilishi kerak. Ushbu ijtimoiy-madaniy muhitda urf-odatlar, g'oyalar va an'analar shaklida davom etadigan normalarni bilish va amalga oshirish juda muhimdir.

Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini oshirish hamda deontologik tayyorgarlikni shakllantirish konsepsiyasini yaratish zarur.

Lug'atlarda deontologiya tushunchasi ma'lum talqinlarga ega:

Lug'atda "Rus tilida ishlatilgan 25 000 ta xorijiy so'zlarning izohi, ularning ildizi" deontologiya (yunoncha deon, ontos – zarur; logos – so'z) ma'nosi bilan – axloq, axloq fani deb talqin qilingan ^[5].

"Rus tilining bir qismi bo'lgan xorijiy so'zlar" lug'atida deontologiya "inson huquqlari va burchlari to'g'risidagi ta'limot, uning axloqi to'g'risidagi ta'limot" sifatida belgilangan ^[6].

"Eng yangi falsafiy lug'at"da deontologiya "(yunoncha deo – tufayli va logos – ta'limot, so'z) – axloqiy nazariyaning burch tushunchasi bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullanadigan tushuncha, bo'lim" deb ta'riflangan ^[7].

"Oksford izohli lug'ati"da esa "(deontologiya) – odamlarning axloqi va to'g'ri xulq-atvorini o'rganadigan fan" deb ko'rsatilgan ^[5].

Deontologiya atamasi ilk bor Bentham tomonidan kiritilgan bo'lib, u bu tushunchani axloqiy nazariyani ifodalash uchun ishlatgan.

Bugungi kunda deontologiya alohida shaxs va jamoaning, kishilarning turli hayot tarzidagi xulq-atvorini o'rganadigan fan sifatida shakllangan. Deontologiya – inson tomonidan xulq-atvor normalarining talab darajasida bajarilishini, norma va qoidalarni o'rganuvchi fandır.

Davlatimiz professional vazifalarni bajaradigan, har tomonlama rivojlangan, ijtimoiy faol, fundamental ilmiy bilim va boy ichki madaniyatga ega, yuksak ma'naviyatli, o'z kasbiy burchini ongli ravishda bajaradigan tor mutaxassislariga muhtoj emas.

Hozirgi kunda "inson-inson" tizimida ishlaydigan mutaxassislar, xususan, o'qituvchilar faqat professional bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish yetarli emasligini anglab yetmoqdalar.

Ijtimoiy pedagogika fan dasturi bilan tanishganimizda mavzular ichida o'qituvchilik kasbining burch va majburiyatlari, ijtimoiy pedagogning bolalar bilan olib borishi kerak bo'lgan faoliyatining mazmuni yoritilgan.

Qiyosiy pedagogika fan dasturida Osiyo mamlakatlari, AQSH, Yevropa davlatlari hamda boshqa jahon mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining tahlil qilinishi bilan birga, o'qituvchilarning faoliyati ham o'rganiladi va kasbiy burch haqida kengroq tushunchalar berib boriladi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbga doir xulq-atvori, burch va mas'uliyat kabi xislatlarining shakllanishida "Pedagogik mahorat" fani Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalari uchun eng muhim fanlardan biri hisoblanadi. Ushbu fan quyidagi mavzularni qamrab oladi: Pedagogik mahorat haqida tushuncha va uning o'qituvchilik faoliyatidagi o'rni; O'qituvchi faoliyatida pedagogik qobiliyat; O'qituvchining kommunikativ qobiliyati; O'qituvchi faoliyatida muloqot madaniyati va psixologiyasi; O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot; Pedagogik nazokat va odob-axloq; Pedagogik texnika haqida tushuncha va pedagogik texnikani shakllantirish usullari; Nutq texnikasi va notiqlik madaniyati; O'qituvchining ta'lim jarayonidagi mahorati; O'qituvchining tarbiyachi sifatidagi mahorati. Ushbu mavzular orqali bo'lajak o'qituvchilarda kasbga bo'lgan mas'uliyat hissi oshiriladi, shuningdek, o'qituvchilik kasbining o'ziga xos xususiyatlari haqida ilmiy bilimlar beriladi.

Pedagogik mahorat fani orqali hozirga qadar talabalar pedagogik deontologiyaning tarkibiy qismi bo'lgan quyidagi masalalar bo'yicha bilimga ega bo'lib kelmoqdalar: o'qituvchining pedagogik faoliyat ishtirokchilari bilan qanday munosabatda bo'lishi; pedagogik faoliyatni to'g'ri yo'lga qo'yish; o'qituvchining o'quvchilar oldidagi tashqi qiyofasi va nutq etikasi.

Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligi va uni shakllantirish omillari bo'yicha aniqlovchi tajriba sinovlari o'tkazilgan bo'lib, quyidagi savollar o'rganilgan: Nima uchun o'qituvchi bo'lmoqchisiz? O'qituvchilik faoliyati mazmunini bilasizmi? Sizingcha, o'qituvchining burchi nimadan iborat? Burch bilan mas'uliyatning farqi nimada? Kasbiy burch qachon shakllanadi? O'qituvchilik kasbining burchi nimada namoyon bo'ladi? Siz kasbiy burchga muvofiq xulq-atvor deganda nimani tushunasiz? Bo'lajak o'qituvchining kasbiy xulq-atvor tamoyillarini bilasizmi? Aniqlovchi tajriba sinovi natijalariga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarga kasbiy burch haqida yetarlicha tushunchalar berish zarurligi yaqqol namoyon bo'ldi.

Bugungi ilm-fan jadal rivojlanayotgan davrda o'qituvchilarning zimmasiga yuklatilayotgan mas'uliyatning naqadar muhimligini hisobga olgan holda, bo'lajak o'qituvchilarni qabul jarayonida albatta psixologik sinovdan o'tkazish va o'qituvchilikka layoqatligi aniqlangandan so'nggina hujjatlarini qabul qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki aniqlovchi tajriba sinovlaridan ma'lum bo'ldiki, talabalarning ayrimlari bu kasbni o'z xohishi bilan tanlamagan. O'z kasbini sevmagan mutaxassisning sifat samaradorligi qoniqarli bo'lmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aniqlovchi tajriba sinov so'rovnomasidan ma'lum bo'ldiki, bo'lajak o'qituvchilarga deontologiya fan sifatida o'qitilmagan bo'lsa-da, pedagogika darslarida pedagogning odobi va vazifalari haqida tushunchalar berib kelinmoqda.

Hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchini shakllantirishda yetakchi konseptual yondashuv kompetensiyaga asoslangan yondashuv bo'lib, u qator umumiy, asosiy va fan kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. Ikki

yondashuv – kompetensiyaga asoslangan va faoliyatga asoslangan – integratsiyalashuvi tufayli yaxlit pedagogik jarayonda kasbiy-axloqiy vakolatlarni shakllantirishga imkon yaratilmoqda.

Deontologiya kasbga bo'lgan burch va mas'uliyatni o'rgatishga qaratilgan bo'lib, dastlab tibbiyot sohasida faoliyat yuritadigan insonlar uchun ishlab chiqilgan. Keyinchalik esa bu yo'nalish boshqa kasblarning ham asosiy mazmunini tashkil eta boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A'zam Xoliqov. "Pedagogik mahorat". – T.: "Iqtisod-moliya", 2011. – 11-b.
2. Forobiy. "Fozil odamlar shahri". – T.: "A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashri", 1993. – 122-b.
3. Ya. A. Komenskiy (1592-1670). "Профессиональная этика педагога начальной школы".
4. J. J. Russo (1712-1778). "Emil, ya'ni tarbiya to'g'risida". – 1976.
5. "Rus tilida ishlatilgan 25 000 ta xorijiy so'zlarning izohi, ularning ildizi" (Lug'at).
6. "Rus tilining bir qismi bo'lgan xorijiy so'zlar" (Lug'at).
7. "Oksford izohli lug'ati". <https://www.oed.com/?tl=true>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.